

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ ОТ МАТЕРЕЙ С COVID-19

Хамидова Нозима Комиловна

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

Аннотация. Данная статья посвящена изучению клинико-иммунологической оценке поствакцинального иммунитета к гепатиту у детей, родившихся от матерей с Covid-19. Установлено, для оценки качества вакцинации к гепатиту В детей, родившихся от матери с COVID-19 важен учет содержания IgG и IL-8 в сыворотке крови. Поэтому рекомендуется изучение содержания IgG и IL-8 в сыворотке крови детей, родившихся от матери с COVID-19 в течении первых 3-х лет жизни, что способствует раннему выявлению вторичного иммунодефицита и профилактике заболеваний печени.

Ключевые слова: COVID-19, вакцинация против гепатита В, иммунитет, новорожденные.

FEATURES OF THE POSTNATAL PERIOD IN CHILDREN BORN TO MOTHERS WITH COVID-19

Khamidova Nozima Komilovna

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina

Abstract. This article is devoted to the study of the clinical and immunological assessment of post-vaccination immunity to hepatitis in children born to mothers with COVID-19. It has been established that, in order to assess the quality of hepatitis B vaccination in children born to mothers with COVID-19, it is important to take into account the content of IgG and IL-8 in blood serum. Therefore, it is recommended to study the content of IgG and IL-8 in the blood serum of children born to mothers with

COVID-19 during the first 3 years of life, which contributes to the early detection of secondary immunodeficiency and the prevention of liver disease.

Keywords: COVID-19, hepatitis B vaccination, immunity, newborns.

Актуальность. Эпидемия COVID-19 («coronavirus disease 2019») уже вошла в историю как чрезвычайная ситуация международного значения. На текущий момент количество зараженных в мире превысило 470 тысяч человек[4,6].

Патогенез новой коронавирусной инфекции изучен недостаточно. Данные о длительности и напряженности иммунитета в отношении SARS-CoV-2 в настоящее время отсутствуют[2,5]. Иммунитет при инфекциях, вызванных другими представителями семейства коронавирусов, не стойкий и возможно повторное заражение.

В настоящее время существует небольшое количество данных о возможном риске вертикальной передачи инфекции от матери к плоду. Исходя из очень низкого числа опубликованных случаев беременности у женщин с подтвержденным COVID-19, а также исходя из опыта, накопленного в ходе эпидемии ТОРС-КоВ, не представляется возможным говорить о внутриутробной передаче инфекции SARS-CoV-2 [1,3].

До настоящего времени отсутствуют исследования по изучению тяжелых COVID-19 и акушерских осложнений в течение первого триместра беременности, поэтому нет достаточного количества информации, чтобы судить о потенциальном влиянии инфекции на течение беременности на начальных этапах. Что касается других коронавирусов, то эпидемии ТОРС-КоВ и БВРС не выявили корреляции с частотой пороков развития [1].

Целью исследования явилось оценка поствакцинального иммунитета к гепатиту В у детей, родившихся от матери с COVID-19 для совершенствования профилактической службы в педиатрии

Материалы и методы исследования: В исследовании были включены 100 детей. Из них основную группу составили 35 детей раннего возраста, родившихся от матери с COVID-19 при среднем возрасте $2,9 \pm 0,9$ года; Группу сравнения составили 31 детей раннего возраста, родившихся от матери с контактом COVID-19 в возрасте $3,7 \pm 0,4$ года. Контрольную группу составили 34 здоровых детей, родившихся от здоровой матери. Средний возраст детей группы контроля составил $3,4 \pm 0,7$ года.

Изучение анамнеза позволила установить, что дети основной группы родились в сроке $38,4 \pm 0,7$ недели беременности, все были доношенными. Средний вес при этом составил $3\ 386 \pm 0,4$ грамма, а рост составил $51,4 \pm 1,6$ см. Оценка по шкале Апгар в первые минуты составила $7,4 \pm 0,4$ баллов, в первые 5 минут жизни показала $7,9 \pm 0,4$ баллов, табл.1

Таблица 1.

Сравнительные показатели роста и состояния детей

показатели	Основная группа, n=35	Сравнительная группа, n=31	Контрольная группа, n=34
Гестационный возраст (нед)	$38,4 \pm 0,7$	$38,2 \pm 1,2$	$39,2 \pm 1,2$
Вес при рождении (гр)	$3\ 386 \pm 0,4^{***}$	$3468 \pm 0,4^{***}$	$3487 \pm 0,3$
Рост при рождении (см)	$51,4 \pm 1,6$	$50,8 \pm 2,2$	$51,5 \pm 1,3$
Апгар в 1 мин (балл)	$7,4 \pm 0,4$	$6,9 \pm 0,2$	$6,6 \pm 0,6$
Апгар в 5 мин (балл)	$7,9 \pm 0,4$	$7,8 \pm 0,3$	$7,7 \pm 0,4$

*Примечание: *** - достоверны по отношению к группе контроля- $p < 0,001$*

Полученные результаты сравнительной оценки показали, что вес при рождении в пределах референсных значений, но отличается по отношению показателей группы контроля. Вес при рождении у детей основной и сравнительной группы имеет статистически значимое низкое значение против контроля, табл.1.

Другие изученные параметры были в пределах контрольных значений.

Установлена структура заболеваемости детей в сравнительном аспекте. Выявили, что у детей основной группы здоровых детей было 9 (25,7%), у остальных 26 детей были установлены заболевания. В структуре заболеваний преобладают ОРЗ, бронхиты и пневмония -14, ППЦНС-7. Также были установлены ВПС-1, инфекция мочевых путей-1, диарея-2, сепсис с ДВС синдромом-1 случай.

Вакцинация к гепатиту была проведена 4 раза в течении первых 3-х лет жизни детей. При этом в основной группе дети первую вакцину от гепатита В получили в среднем на $3,5 \pm 0,5$ дни жизни, что несколько позже, чем группа контроля- $1,4 \pm 0,72$ дни жизни.

Вторую дозу вакцинации тоже получили на $110 \pm 56,1$ дни жизни в среднем, что позже, чем группа сравнения и контроля: $137,8 \pm 85,3$ дни жизни и $78,4 \pm 29,8$ дни жизни соответственно.

Последующие вакцинации от гепатита В также проведены в поздние сроки из-за заболеваний детей основной группы и группы сравнения, табл.2.

Таблица 2.

Сроки вакцинации детей от гепатита В

Кратность вакцинации	Основная группа, n=35	Сравнительная группа, n=31	Контрольная группа, n=34
1-вакцинация (дни жизни)	$3,5 \pm 0,5$	$3,0 \pm 3,9$	$1,4 \pm 0,72$
2-вакцинация	$110 \pm 56,1$	$137,8 \pm 85,3$	$78,4 \pm 29,8$

(дни жизни)			
3-вакцинация (дни жизни)	161,5± 82,5	187,4± 91,5	130,8± 51,8
4-вакцинация (дни жизни)	231,4± 112,5	272,3± 155,9	176,1± 66,1
Титр антител к HBsAg	0,094 ±0,02*	0,114± 0,03	0,199± 0,05

Оценка титра антител к гепатиту В у детей группы исследования показала несколько низкую концентрацию у детей основной группы-0,094 ±0,02 против контроля-0,199± 0,05

Рисунок 1. Титр антител к гепатиту В у детей

Были изучены иммуноглобулины основного класса А, М и G, а также цитокины IL-6, IL-8, TNF-а, INF-γ.

Анализ иммунобиохимической взаимосвязи показателей свидетельствуют о высокой степени отрицательной связи IgG с АЛТ, АСТ и мочевины в сыворотке крови.

Рисунок 2. Корреляционная взаимосвязь иммунобиохимических показателей

Следовательно, на фоне снижения IgG отмечается повышение АЛТ ($r=-0,5$), АСТ ($r=-0,5$) и мочевины ($r=-0,54$) у детей, родившихся от матери с COVID-19. Это подтверждают вывод о том, что у детей, родившихся от матери с COVID-19, имеется высокий риск развития вторичного иммунодефицитного состояния, рис.2.

При этом также выявили высокие отрицательные связи ЩФ с IgA ($r=-0,5$) и IgM ($r=-0,5$). АЛТ имеет заметные положительные связи с IL-6 ($r=0,3$) и IL-8 ($r=0,3$). Такая взаимосвязь показывает значение синтеза провоспалительных цитокинов в развитии деструкции некроза (распада) печеночной ткани при вирусном поражении печени.

На основании полученных данных и анализа корреляционных связей между иммунологическими и биохимическими параметрами крови установлено, что при оценке эффективности вакцинации против гепатита В у

детей, рождённых от матерей с COVID-19, целесообразно учитывать уровни IgG и IL-8 в сыворотке крови. В связи с этим рекомендуется их мониторинг в течение первых трёх лет жизни, что позволит своевременно выявлять признаки вторичного иммунодефицита и проводить профилактику патологий печени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Актуальные проблемы вакцинопрофилактики гепатита В. Ткаченко Н. Е., Ясаков Д. С., Фисенко А. П., Макарова С. Г. // Российский педиатрический журнал. 2020; 23 (5): 313–317. DOI: <http://doi.org/10.18821/1560-9561-2020-23-5-313-317>
2. Андреева Е.А. С-реактивный белок в оценке пациентов с респираторными симптомами до и в период пандемии COVID-19. РМЖ. 2021;6:14-17.
3. Ближневосточный респираторный синдром: когда вспыхнет тлеющий очаг? Щелканов М. Ю., Ананьев В. Ю., Кузнецов В. В., Шуматов В. Б. // Тихоокеанский медицинский журнал. — 2015. — №2. — С. 94—98.
4. ВОЗ. Информационные бюллетени. Гепатит В.-2023
5. Выявление детерминант качества жизни детей, перенёвших новую коронавирусную инфекцию. Виноградов Е.И., Селянина Н.В., Сумливая О.Н., Соснин Д.Ю. Uzbek journal of case reports. 2023;3(3):81-85. <https://doi.org/10.55620/ujcr.3.3.2023.18>
6. Гончарова М. А., Петров Ю. А. Новая коронавирусная инфекция SARS-COV-2: влияние на течение беременности. Ж. ГИНЕКОЛОГИЯ №4 (74)- 2020.- с.27-31.
7. Никифоров В.В., Суранова Т.Г., Чернобровкина Т.Я. и др. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): клинико-эпидемиологические аспекты. Архив внутренней медицины. 2020; 10(2): 87-93. DOI: 10.20514/2226-6704-2020-10-2-87-93